

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Компаративний аналіз інституційних факторів функціонування ефективної елітної влади у вітчизняних і західних структурах

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із важливих елементів теорії тінізації влади – владних відносин щодо особливостей факторів функціонування сучасних ефективних тіньових еліт, зокрема, дослідження їх методами компаративного аналізу порівняно із західними та вітчизняними клановими владними системами, обмеження негативного кланового впливу на ефективність функціонування елітної влади, факторів квазімодернізації та локалізації надлишкового тіньового впливу на владу.

Метою дослідження є компаративне визначення факторів підвищення ефективності функціонування тіньової еліти за вітчизняних умов, позитивний досвід відповідного функціонування західних тіньових еліт.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування сучасних тіньових вітчизняних і західних еліт.

Результати роботи. У статті обґрунтовано фактори, що детермінують особливості функціонування вітчизняних і західних тіньових еліт, які обумовлюють суттєві відмінності їх в досягненні суспільної ефективності, зокрема діяльності держави.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження, зокрема кримінології.

Висновки. Основні результати дослідження, їх теоретичні напрацювання слід звести до наступних висновків: 1) елітна система влади поділяється на офіційну публічну і, в значній мірі, тіньову складову; цей стан має, до певної міри, об'єктивний характер; слід забезпечити функціонування у режимі підвищення своєї соціально–економічної ефективності (для суспільства, для держави); 2) системні, сучасні інституційні фактори функціонування вітчизняної еліти мають великий обсяг девіаційних, криміногенних властивостей; 3) слід звернути увагу на стратегічні переваги, що обумовлюють особливості функціонування західних (тіньових) еліт, що слід врахувати у подальшій модернізації режимів функціонування вітчизняних еліт; 4) модернізацію факторів діяльності вітчизняних

еліт слід вибудовувати з урахуванням особливостей та характеру незавершеної модернізації вітчизняного суспільства і, зокрема, еліт.

Ключові слова: елітна кланова форма організації, особливості факторів функціонування еліт, незавершена модернізація суспільної структури.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Компаративный анализ институциональных факторов функционирования эффективной элитной власти в отечественных и западных структурах

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из важных элементов теории тенизации власти – властных отношений относительно особенностей факторов функционирования современных эффективных теневых элит, в частности, исследования их методами компаративного анализа сравнительно с западными и отечественными клановыми властными системами, ограничения негативного кланового воздействия на эффективность функционирования элитной власти, факторов квазимодернизации и локализации излишнего теневого воздействия на власть.

Целью исследования является компаративное определение факторов повышения эффективности функционирования теневой элиты в отечественных условиях, положительный опыт соответствующего функционирования западных теневых элит.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования современных теневых отечественных и западных элит.

Результаты работы. В статье обосновываются факторы, детерминирующие особенности функционирования отечественных и западных теневых элит, обуславливающие существенные отличия их в достижении общественной эффективности, в частности деятельности государства.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования, в частности криминологии.

Выводы. Основные результаты исследования, их теоретические наработки следует свести к следующим выводам: 1) элитная система власти делится на официальную публичную и, в значительной степени, теневую составляющую; это состояние имеет, до некоторой степени, объективный характер; следует обеспечить функционирование в режиме повышения своей социально–экономической эффективности (для общества, для государства); 2) системные, современные институциональные факторы функционирования отечественной элиты обладают большим объемом девиационных, криминогенных свойств; 3) следует обратить внимание на стратегические преимущества, обуславливающие особенности функционирования западных (теневых) элит, которые следует учесть в дальнейшей модернизации режимов функционирования отечественных элит; 4) модернизацию факторов деятельности отечественных элит следует выстраивать с учетом особенностей и характера незавершенной модернизации отечественного общества и, в частности, элит.

Ключевые слова: элитная клановая форма организации, особенности факторов функционирования элит, незавершенная модернизация общественной структуры.

PREDBORSKIJ V.A.

Comparative analysis of institutional factors of effective elite power functioning in domestic and western structures

The subject of the study is the theoretical aspects of one of the important elements of the theory of shadowing of power – power relations on the peculiarities of the functioning of modern effective shadow elites, in particular, their methods of comparative analysis compared to Western and domestic clan power systems, limiting the negative clan influence factors of quasi–modernization and localization of excessive shadow influence on the government.

The purpose of the study is a comparative determination of factors that increase the efficiency of the shadow elite under domestic conditions, the positive experience of the relevant functioning of the Western shadow elites.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study on the initial conditions for the formation of modern shadow domestic and western elites.

Results of the work. The article substantiates the factors that determine the peculiarities of the functioning of domestic and western shadow elites, which cause significant differences in achieving social efficiency, in particular the activities of the state.

Application of results. The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio–economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the object of study, in particular criminology.

Conclusions. The main results of the study, their theoretical developments should be reduced to the following conclusions: 1) the elite system of power is divided into the official public and, to a large extent, the shadow component; this state has, to some extent, an objective character; it is necessary to ensure functioning in the mode of increase of the social and economic efficiency (for a society, for the state); 2) systemic, modern institutional factors of functioning of the domestic elite possess a large volume of deviation, criminogenic properties; 3) attention should be paid to the strategic advantages that determine the peculiarities of the functioning of Western (shadow) elites, which should be taken into account in the further modernization of the functioning of domestic elites; 4) modernization of factors of activity of domestic elites should be built taking into account features and character of incomplete modernization of a domestic society and, in particular, elites.

Keywords: elite clan form of organization, features of factors of functioning of elites, incomplete modernization of social structure.

Постановка проблеми. Системні процеси деградації інституційної структури держави, деформації соціально–економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії державної влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих владних впливів, зокрема причин і факторів підвищення їх ефективності, зокрема методами компаративного аналізу, врахування досвіду використання кланової тінювої системи Заходу для ефективної трансформації держави.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно–правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо

посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, О.М. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно–правових і кримінально–правових аспектів протидії корупції, тінювій владі зробили вітчизняні вчені–юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тінювого, кланового, елітного двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм та стадій, закономірності ефективного обмеження тінювих кланових процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тіньового, елітного, кланового в системі тіньової «автономної» держави, двоєвладдя, закономірностей його функціонування, компаративних відмінностей від функціонування західних кланів, історичного досвіду підвищення їх суспільної ефективності.

Виклад основного матеріалу. Одним із ключових факторів трансформації суспільства на вищий рівень розвитку, забезпечення геостратегічної переваги держави у сучасній жорсткій конкуренції на світовій арені на основі підвищення ефективності влади є наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі високоефективного державно-адміністративного управління, створення соціально відповідальної, мобільної, відкритої до інтересів домінуючих сегментів правлячого класу – політичної та економічної еліти, яка б враховувала головні стратегічні інтереси суспільного розвитку. У зв'язку з цим закономірності становлення та функціонування елітного прошарку влади¹ країн,

¹ Звертаючись до визначення, що надав провідний класик сучасного елітиського дослідження Дж. Хіглі, еліти слід розуміти як суб'єктів (осіб або невеликих груп людей, об'єднаних у провідні організації, що завдяки перевагам свого стратегічного положення в системі суспільного поділу праці, перш за все у вищих державно-владних інституціях, можуть визнаватися та/або бути такими насправді як провідні суб'єкти розвитку країни, що здатні здійснювати постійний і значний вплив на його результати у певних макросуспільних стратегічних сферах (політики, економіки, культури, соціального капіталу тощо) [1, с. 35].

Елітний прошарок соціально-економічної структури суспільства визначається за двома головними критеріями: формальним – за офіційним становищем у соціальній структурі суспільства, важливості суспільної функції, що належить їй; ціннісним – за реальним суспільним авторитетом, що його мають певні особи, незалежно від їх формального (офіційного) статусу, потенціалом впливу на вирішення стратегічних суспільних завдань [2, с. 3–4]. В ідеалі ці обидва критерії повинні збігатися. Власне, ефективність влади великою мірою і виявляється саме в наближенні суспільства до цього ідеалу. Правляча політична, економічна еліта завжди має перевагу перед рядовими громадянами у наявності владного права, у тому числі легітимного та тіньового, повинно забезпечувати національні інтереси суспільства, а тому несе переважну відповідальність за їх стан.

Відповідно до вищезазначеного класичного визначення поняття «еліта», це не будь-яка група носіїв унікального ресурсу (влади, власності, культури, знань, освіти тощо), що може виконувати функції еліти, здатна до реалізації головних умов її діяльності. Так, найважливішою соціологічною ознакою еліти є її відкритість, функціонування суто у транспарентному режимі, тобто забезпечення публічного характеру оцінки і сертифікації кандидатів, кваліфікації їх діяльності, доходів, переваг, морально-етичних характеристик (чесність, відсутність корупційних інтересів, зв'язків, поміркованість щодо піраміди споживання, сповідання п'яти заповідей успішного менеджменту Коносука-Мацусити. Коносуке Мацусита розробив п'ять відомих заповідей успішного менеджменту, або п'ять «пунктів ідеології» будь-якої успішної команди: 1) слугування суспільству; 2) чесність і достоїнство; 3) спільна робота на загальне благо; 4) постійне удосконалення; 5) ввічливість та любов до людей. Це визначає наявність систематичного зв'язку еліт з усіма іншими соціальними інститутами, що функціонують автономно від влади та її механізмів: незалежні від держави ЗМІ, суспільної експертизи та інших утворень, які створюють середовище «публічності» як неодмінну умову обговорення, рефлексії над діями представників еліти і влади.

що домоглися успіхів у суспільних перетвореннях, їх позитивний досвід трансформацій у системі факторів формування еліти, перетворення її на певного інтегратора рушійних сил суспільства, стимулятора їх посилення потребують спеціального розгляду.

Зазначені вище принципи функціонування елітного прошарку влади вступають у певні протиріччя щодо існуючих на Заході та в Україні проявів форм його діяльності. Так, еліти, як іноземні, так і вітчизняні, зокрема, функціонують, переважно, у різного роду тіньових формах, зокрема кланів. Ця організаційна форма за певних умов може мати ряд переваг, однак кланова тіньова організація еліти часто прямо протирічить зазначеним вимогам до неї: певної відкритості кланів², професіоналізму, конкурентності освіти, високим морально-етичним якостям тощо, є носієм і підсилювачем напівкримінальної та кримінальної форми суспільної організації елітних прошарків влади.³

Реанімація кланоподібної будови організаційних структур влади пострадянських країн, як прояв процесів «історичного повернення» [3], охоплює не лише елітний прошарок, а й утворює кланоподібні владні мережі та відповідні механізми їх паразитарного утримання за рахунок вилучення тіньової ренти з економік цих країн. Це дозволяє стверджувати про існування прихованих політичних режимів у пострадянських державах, де механізми прийняття рішень відбуваються через процеси, які або взагалі не інтегровані в офіційні механізми держави, або ж тільки частково рефлексуються в дії та заяви офіційних суб'єктів держави, лєвова ж їх частина залишається на

² Тіньові механізми існують на різних рівнях: макросуспільному (по відношенню до держави), мезосуспільному (по відношенню до регіональних структур), мікросуспільному (по відношенню до суб'єктів господарювання), домашньої економіки. Тінізація на певних рівнях може протирічити транспарентності на інших. Кланова організація вимагає високого рівня відкритості саме на рівні клану.

³ Кланово-мафіозна організація отримала свою назву у зв'язку з історичною логікою виникнення, поширення та збереження у вигляді історичного повернення [3] організаційних форм традиційного первинного типу – сім'ї, збереження протообщинної форми великої сім'ї – мафії, зокрема у кримінальному світі. Класична кланова організація вирізняється надвисоким рівнем закритості, замкненості від світу, утаємничістю діяльності, тісною згуртованістю між членами клану, взаємною підтримкою і високою відповідальністю між ними. Члени клану мають достатньо жорстко закріплені ролі та функції, відносини між ними регулюються неформальним інституціональним кодексом поведінки і взаємовідносин. Її лідери або глави організації фактично постають перед рядовими членами як наставники, з функціями батька – з батьківською турботою та опікою. Запорукою стабільності, стійкості і певної ефективності даної організації є вірність кодексу честі члена клану, зводу писаних і неписаних законів поведінки (омерті), турбота про збереження кланових традицій.

рівні кланових структур, що функціонують у формі механізмів тіньової «автономної» влади.⁴

До основних системних засадничих, вихідних інституційних факторів функціонування вітчизняної еліти, які формують широкий спектр тінізаційних, девіаційних її властивостей, належать:

- общинно-кланова організація;
- монополізація діяльності; закритість клану щодо офіційної публічної сфери;
- хижацько-зажерлива налаштованість щодо сенсів діяльності;
- тіньові, залаштункові угоди з контрагентами як основний спосіб зовнішньо-кланового регулювання;
- авторитарно-клановий характер внутрішнього менеджменту;
- несумісність внутрішніх цінностей клану із загальносвіттовими досягненнями культури, освіти, науки;
- всеосяжне підпорядкування, обмеження освітньо-професійної підготовки до забезпечення переваг у антиконкурентних діях клану, зловживання ним монополічним становищем, недобросовісною конкуренцією у міжклановій боротьбі;
- майнова внутрішньо- та зовнішньокланова біполярність;

⁴ Сучасний феномен розвинутої «автономної» тіньової влади як діалектичний результат попереднього її історичного розвитку, трансформації, визрівання – це закриття для суспільства, світу тіньова зона влади, що охоплює вузьке коло осіб – легітимних та нелегітимних, офіційно причетних чи не причетних до складу визначених державою функціонерів вищого рангу, які є безпосередніми суб'єктами вироблення найважливіших державних рішень, що формують реальний курс держави. Це її «квартал масонської ложі» кримінального бізнесу, плутократії, олігархії, базовий (у межах тінізаційного простору) системоутворюючий сектор владного управління, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінізуючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу в структурі ресурсів влади, що покладе на підсилення потоку гібридизації (синкретизму влади, бізнесу, плутократії, криміналітету). Вона є кінцевим реальним бенефіціаром державних офіційних рішень. Останні є лише ресурсом чи прикриттям реалізації інтересів правлячих кланів – суб'єктів тіньової «автономної» влади, причиною недієздатності офіційної влади. Особливості конкретної соціально-економічної форми автономного сектора залежить від відповідних модифікацій цього сектора і конкретно-історичних умов формування.

Ці тіньові кланові (правлячі та неправлячі) мережі і піраміди з тіньовими бюджетами функціонують як неофіційні механізми обміну інформацією, грошима, замовленнями, товарами, послугами, ліцензіями, грантами та преференціями. За своєю сутністю ці мережі як основи логістики корупційних схем складають основу, сенс і мету проведення більшої частини сучасної пострадянської «патрональної політики». Ці приховані механізми функціонують не лише в умовах явних авторитарних режимів, але й в офіційно демократичних системах [4].

Пошук закономірностей девіаційного розвитку вітчизняної еліти, причини її деформації, переродження, криміналізації, перетворення на гальмівний, паразитарний фактор на певних етапах розвитку суспільства потребують спеціального розгляду.

• абсолютні переваги якостей члена клану щодо його відданості клану перед загальною професійною спроможністю;

• надлишковий автономізм (інституційна ізоляваність) окремих суб'єктів влади, вітчизняного істеблшменту від загальних інтересів держави як єдиного цілого;

• «приватизація» функцій суб'єкта стратегічної дії окремими представниками «автономної» тіньової влади, відсутність стратегічної консолідації щодо формування єдиного суб'єкта стратегічної дії.

Одним із суттєвих факторів, що обумовлюють відмінність якостей західних і вітчизняної еліти, які функціонують у формі тіньових кланів, є асиметрія у механізмах формування та становлення членів кланів вітчизняної еліти, якій властиві обтяжливі, негативні умови свого становлення та формування їх осіб (МФСО).⁵

За даними Національного інституту стратегічних досліджень, дві третини сучасної української еліти (в тому числі політичної) становлять особи, старші 50 років. Майже 87% походять із сільської місцевості або невеликих міст, що за укладом життя мало відрізняються від сіл, депресивних регіонів тощо. Таке походження у зв'язку із самим цивілізаційним типом вітчизняного суспільства властиве переважній більшості населення країни, що пережило як фізичне винищення династичної інтелігенції, так і стрімку урбанізацію останніх десятиліть. Фундаментальними девіаційними характеристиками соціально-економічної структури зон особливої соціальної уразливості, що обумовлюють формування МФСО, є

⁵ Атрибутивними сторонами матриці формування та становлення особи (МФСО) є особливий механізм її спілкування, який має три взаємозв'язані сторони: комунікативну, інтерактивну та перцептивну. Комунікативна сторона спілкування, або комунікація у вузькому значенні слова, виявляється в обміні інформацією між індивідами, що знаходяться у процесі спілкування. Інтерактивна сторона визначає організацію взаємодії між особами відносин спілкування. Перцептивна сторона спілкування формує процес прийняття на цій основі взаєморозуміння. Всі ці сторони, з урахуванням МФСО, мають девіантний характер.

Так, особливістю соціально-економічної структури країн селянської цивілізації (в тому числі України), до складових якої відноситься наявність широких немодернізованих зон (по відношенню до домінуючих країн) суспільних відносин, є наявність тіньових, закритих кримінальних чи напівкримінальних зон МФСО, соціальний досвід спілкування в яких активно трансформувалася згодом у розвинуті форми девіаційної діяльності вітчизняної еліти.

Субстантивними соціально-економічними характеристиками МФСО, криміногенних факторів у діяльності певних прошарків серед вітчизняної еліти є формування при певних умовах механізмів архаїзації (недомодернізації) спілкування у формі другого (чи мало) суспільства. Такими передумовами є становлення та формування особи у соціально-архаїзованому просторі – депресивних регіонах, девіантному оточуючому соціальному середовищі, деформованих сімейних відносинах тощо.

персоніфікація відносин, недосконалість механізмів контролю насилля та дуалізм норм. Інакше кажучи, трансформація «малого» суспільства у сучасне є процесом незавершеним. Це ще один вагомий аргумент на користь розбудови соціально адекватної державно-адміністративної системи, яка повинна базуватися на засадах модернізованого суспільства [5].

До основних факторів західних тінювих еліт, що обумовлюють їх стратегічні переваги, є наступні:

1) порівняно відкритий характер формування державоуправлінської та бізнесової еліти, як передумови стійкої системи «соціальних ліфтів»; збереження аристократії як соціального механізму, що асоціює себе зі стратегічними інтересами всієї країни – виключно значимий фактор національної конкурентоспроможності, соціальний механізм, що в довгостроковому аспекті гарантує суспільство від саморуйнування з-за виникнення олігархії та її самовбивчого егоїзму [6];

2) пріоритетне значення освіти, науки та професіоналізму, як соціального організму, що забезпечує творення в відтворення монолітного, конкурентного прошарку суспільства для формування сучасної еліти, яка є функцією не накопиченого багатства і спадкової елітарної влади, а університетської якісної освіти, що, в свою чергу, є функцією системи оцінок за досягненнями [7, с. 165–188];

3) ключовим фактором переваги функціонування західних еліт є вміння влади поставити на службу державі ефективний суб'єкт стратегічної дії – внутрішньоелітну групу у владі, об'єднану усвідомленням його членами спільних довгострокових об'єктивних інтересів, інструментів відтворення і підтримки свого впливу [8, с. 7–43];

4) подолання прагнення до монополізації «приватизації» окремими сегментами елітної влади стратегічних ресурсів держави, намагання до домінування у владі, забезпечення автономії вузькогалузевих, корпоративних інтересів, втраті останньою із-за цього контролю за їх суперництвом всередині суб'єкта стратегічної дії;

5) суттєве вихідне значення для формування ефективної влади мав значно менший розрив у майновому положенні окремих еліт, менша становна поляризація, наявність потужного, відносно заможного середнього класу як виразника інтересів суспільства;

6) фундаментальний інституційний фактор забезпечення конкурентоспроможності: патріотич-

на єдність державно-управлінської та комерційної еліти, формування єдиного стратегічного інтересу, заснованого на спільному консолідованому використанні держави як свого інструменту в зовнішній конкуренції;

7) фундаментальним антикорупційним інституційним фактором функціонування західних еліт є об'єктивна несумісність тінювого використання влади для особистого збагачення;

8) нонсикретизм окремих функцій елітної влади як фактор її становлення та розбудови, функціональний суверенітет окремих її гілок у сферах галузевого призначення.

Дослідження причин наявності суттєвих відмінностей у функціонуванні тінювих елітних кланів Заходу та України вимагає звернення уваги на особливий стан вітчизняної соціально-економічної структури та її елітних кланів, що мають характер незавершеної модернізації [9].

Залежним країнам, в тому числі й Україні, їх транзитивній економіці, які утворюють в сучасних умовах «друге» або «мале» суспільство по відношенню до пануючого західного, притаманний процес незавершеної (неповної) модернізації, всіх суспільних сфер, у тому числі сфер функціонування тінювих еліт.

Незавершений характер модернізації вітчизняної кланової елітної системи виявляється в тому, що вона активно продукує так звані перетворені форми – тінюві, кланові еліти за квазіринкових умов, що за своєю сутністю є протилежністю справжній сучасній західній еліті за критерієм функцій, що нею виконуються. Вітчизняна суспільна система, суб'єкти її тінювої, кланової влади позбавлені аристократичного коріння, а, отже, і стратегічної відповідальності тінювих кланів за долю країни. Так, опис подій вітчизняної історії дає змогу зробити висновок про те, що вона (як і російська в цілому) визначається не випадковими (вірогідними) явищами, а як псевдовипадкова послідовність, її події є маніпульованими, тобто мають, на відміну від інших країн, суб'єктивний або проектний характер. Це і визначає для тенденцій щодо двох останніх століть появу серед головних суб'єктів історичних подій, порівняно з іншими країнами, надзвичайну кількість злодіїв, покидьків, негідників, тупиць тощо у складі вітчизняного правлячого прошарку, що не могли не привести до сумних результатів розвитку країни за останні десятиліття [10, с. 328].

Процес незавершеної модернізації, структура соціально-економічного розламу розриває вітчизняний владний простір на дві асиметричні основні частини, які мають принципову відмінність в їх цілях, способах і наслідках: на владно-елітний та ординарний сектори.

Потенційна спроможність системи влади обирати шляхи розвитку чи до модернізації, чи до подальшого збільшення потенціалу деформації недореформування, тінізації квазімодернізації визначається наявністю в її матриці пам'яті відповідних варіантів реформаційних змін та їх пускових механізмів запуску.

Ключовою ланкою владної системи незавершеної модернізації для запуску відповідної структури атракторів є «автономна» тіньова влада, пристосування її амбівалентної функції для розвитку вітчизняного суспільства. Однак сучасність не дає оптимізму щодо збільшення її транспарентного потенціалу і, отже, транспарентності владної системи в цілому.

Висновки

Реанімація кланоподібної будови організаційних структур влади пострадянських країн, як прояв процесів «історичного повернення, охоплює не лише елітний прошарок, а й утворює кланоподібні владні мережі та відповідні механізми їх паразитарного утримання за рахунок вилучення тіньової ренти з економік цих країн. Це дозволяє стверджувати про існування прихованих політичних режимів у пострадянських державах, де механізми прийняття рішень відбуваються через процеси, які або взагалі не інтегровані в офіційні механізми держави, або ж тільки частково рефлексуються в дії та заяви офіційних суб'єктів держави, лєвова ж їх частина залишається на рівні кланових структур, що функціонують у формі механізмів тіньової «автономної» влади.

До основних системних засадничих, вихідних інституційних факторів функціонування вітчизняної еліти, які формують широкий спектр тінізаційних, девіаційних її властивостей, належать:

- общинно-кланова організація;
- монополізація діяльності; закритість клану щодо офіційної публічної сфери;
- хижацько-зажерлива налаштованість щодо сенсів діяльності;
- тіньові, залаштункові угоди з контрагентами як основний спосіб зовнішньо-кланового регулювання;

- авторитарно-клановий характер внутрішнього менеджменту;

- несумісність внутрішніх цінностей клану із загальносвітовими досягненнями культури, освіти, науки;

- всеосяжне підпорядкування, обмеження освітньо-професійної підготовки до забезпечення переваг у антиконкурентних діях клану, зловживання ним монополічним становищем, недобросовісною конкуренцією у міжклановій боротьбі;

- майнова внутрішньо- та зовнішньокланова біполярність;

- абсолютні переваги якостей члена клану щодо його відданості клану перед загальною професійною спроможністю;

- надлишковий автономізм (інституційна ізолюваність) окремих суб'єктів влади, вітчизняного істеблішменту від загальних інтересів держави як єдиного цілого;

- «приватизація» функцій суб'єкта стратегічної дії окремими представниками «автономної» тіньової влади, відсутність стратегічної консолідації щодо формування єдиного суб'єкта стратегічної дії.

Залежним країнам, в тому числі й Україні, їх транзитивній економіці, які утворюють в сучасних умовах «друге» або «мале» суспільство по відношенню до пануючого західного, притаманний процес незавершеної (неповної) модернізації, всіх суспільних сфер, у тому числі сфер функціонування тіньових еліт.

Незавершений характер модернізації вітчизняної кланової елітної системи виявляється в тому, що вона активно продукує так звані перетворені форми – тіньові, кланові еліти за квазіринкових умов, що за своєю сутністю є протилежністю справжній сучасній західній еліті за критерієм функцій, що нею виконуються. Вітчизняна суспільна система, суб'єкти її тіньової, кланової влади позбавлені аристократичного коріння, а, отже, і стратегічної відповідальності тіньових кланів за долю країни. Так, опис подій вітчизняної історії дає змогу зробити висновок про те, що вона (як і російська в цілому) визначається не випадковими (вірогідними) явищами, а як псевдовипадкова послідовність, її події є маніпульованими, тобто мають, на відміну від інших країн, суб'єктивний або проектний характер. Це і визначає для тенденцій щодо двох останніх століть появу серед головних суб'єктів історичних подій, порівняно з іншими країнами, надзвичайну

кількість злодіїв, покидьків, негідників, тупиць тощо у складі вітчизняного правлячого прошарку, що не могли не привести до сумних результатів розвитку країни за останні десятиліття.

Процес незавершеної модернізації, структура соціально-економічного розламу розриває вітчизняний владний простір на дві асиметричні основні частини, які мають принципову відмінність в їх цілях, способах і наслідках: на владно-елітний та ординарний сектори.

Потенційна спроможність системи влади обирати шляхи розвитку чи до модернізації, чи до подальшого збільшення потенціалу деформації недореформування, тінзації квазімодернізації визначається наявністю в її матриці пам'яті відповідних варіантів реформаційних змін та їх пускових механізмів запуску.

Ключовою ланкою владної системи незавершеної модернізації для запуску відповідної структури атракторів є «автономна» тіньова влада, пристосування її амбівалентної функції для розвитку вітчизняного суспільства. Однак сучасність не дає оптимізму щодо збільшення її транспарентного потенціалу і, отже, транспарентності владної системи в цілому.

Домінування маргінальних квазімодернізаційних тенденцій, що все більше сприяють виведенню України з числа країн, які претендують на історичне відродження та повернення до кола тих з них, котрі знаходяться в авангарді суспільного розвитку, обумовлено, зокрема, особливістю історичного розвитку, що детермінував переривання тяглості суспільного відродження, самоідентифікаційного механізму, генетичного коду, що лише й здатні забезпечити дієвість вектору ефективного відновлення та оновлення суспільства на протязі протиріч, криз, його історичного розвитку, наявності «неісторичності» нації тощо.

Головні й найнебезпечніші прояви архаїзації соціально-економічних структур, домінування антимодернізаційних засад розвитку, факторів функціонування еліт під впливом поширення «автономної» тіньової влади виявляються у сфері владного управління як державного (міждержавного, надкраїнового), так і недержавного, у значному загальному зниженні його рівня професіоналізму, розповсюдженні кримінальної та напівкримінальної ідеології, антипатріотичних установок, здирництва, хабарництва, посилення в ньому авторитарних, кланових, адміністративних, силових методів керівництва, втрати, зняття чи суттєвого зниження

адекватного реаліям соціально-економічних процесів рівня адміністративного контролю над багатьма видами економічних явищ.

Список використаних джерел

1. Хигли Дж. Элиты, вне-элитные группы и пределы политики: теоретический ракурс. Элиты и общества в сравнительном измерении : сб. ст. / Под ред. О.В.Гаман-Голутвиной. М. : Российская политическая энциклопедия. 2011. С. 35.

2. Жданов І., Якименко Ю. Україна у XXI столітті: виклики для політичної еліти. Національна безпека і оборона. 2003. № 9. С. 3–4.

3. Предборський В. А. «Історичне повернення» як дискурсивний засіб побудови моделей суспільної організації в кризових умовах : Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економічного розвитку і торгівлі України. К., 2014. Вип. 7. С. 3–8.

4. Умланд Андреас. Коррупционная, патрональная система контракует: как Украине не вернуться в темные времена. URL: <https://voxukraine.org/ru/korrupsionnaya-patronalnaya-sistema-kontratakuet-kak-ukraine-ne-vernutsya-v-temnye-vremena/>.

5. Предборський В. А. Матриця становлення як фактор девіантності національної еліти : Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослід. економ. ін-ту Мінекономрозвитку. К., 2014. № 12. С. 3–6.

6. Хазин М. Л., Щукин С. И. Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите. М. : Ринол Классик, 2017.

7. Макмиллан. Японская промышленная система. М. : «Прогресс», 1988. 400 с.

8. Делягин М. Г. Британские элиты: факторы глобального превосходства. От Плантагенетов до Скрипалей. М. : Книжный мир, 2019. 264 с.

9. Предборський В. А. Новітня розбудова «автономної» тіньової держави як тренд антимодернізаційного розвитку. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.-дослід. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2019. № 11. С. 7–16.

10. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Товарищество научных изданий КМК, 2020. 473 с.

References

1. Higli Dzh. Elityi, vne-elitnyie gruppyi i predelyi politiki: teoreticheskiy rakurs. Elityi i obschestva v sravnitel'nom izmerenii : sb. st. / Pod red. O.V.Gaman-Golutvinoi. M. : Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya. 2011. S. 35.

2. Zhdanov I., Yakymenko Yu. Ukraina u KhKhl stolitti: vykyky dlia politychnoi elity. Natsionalna bezpeka i oborona. 2003. № 9. S. 3–4.

3. Predborskyi V. A. «Istorychne povnennia» yak dyskursyvnyi zasib pobudovy modelei suspilnoi orhanizatsiiv kryzovykh umovakh: Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu Min–va ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K., 2014. Vyp. 7. S. 3–8.

4. Umland Andreas. Korruptsiionnaya, patronalnaya sistema kontratakuet: kak Ukraine ne vernutsya v temnyie vremena. URL: <https://voxukraine.org/ru/korruptsiionnaya-patronalnaya-sistema-kontratakuet-kak-ukraine-ne-vernutsya-v-temnye-vremena/>.

5. Predborskyi V. A. Matrytsia stanovlennia yak faktor deviantnosti natsionalnoi elity : Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslid. ekonom. in–tu Minekonomrozvytku. K., 2014. № 12. S. 3–6.

6. Hazin M. L., Schukin S. I. Lestnitsa v nebo. Dialogi o vlasti, karere i mirovoy elite. M. : Rinol Klassik, 2017.

7. Makmillan. Yaponskaya promyshlennaya sistema. M. : «Progress», 1988. 400 s.

8. Delyagin M. G. Britanskie elity: faktoryi globalnogo prevoshodstva. Ot Plantagenetov do Skripaley. M. : Knizhnyy mir, 2019. 264 s.

9. Predborskyi V. A. Novitnia rozbudova «avtonomnoi» tinovoi derzhavy yak trend antymodernizatsiinoho rozvytku. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. Kyiv, 2019. № 11. S. 7–16.

10. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор, Національний авіаційний університет
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

д.э.н., профессор, Национальный авиационный университет

e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of economics, professor NAU

e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 330.101

СІРКО А.В.

Принципи есоnomіcs та сучасні дискусії навколо них

Актуальність теми дослідження. Теорія економіки як соціальний інститут покликана пізнавати сутність та системно–цілісну природу явищ і процесів господарського життя, пояснювати закономірності і тенденції змін, давати орієнтири розвитку. Ринкова економіка є складною і динамічною системою зв'язків, взаємодії інтересів, концептуальне розуміння принципів функціонування якої закладено класичною школою економістів–теоретиків. Проте економічні умови змінюються, і теорія економіки стає не тільки багатшою, а й більш суперечливішою стосовно ідейних засад та аналітичного інструментарію.

Мета дослідження. Автор статті прагнув викласти власне розуміння сутності та значення ключових принципів економічної теорії, з'ясувати суть та причини нинішніх дискусій щодо їх реальності.

Методологія. Дослідження ґрунтується на застосуванні принципів наукової абстракції, історико–економічного та емпіричного аналізу, порівняння й узагальнення.

Результати. Виокремлено та охарактеризовано базисні принципи теорії ринкової економіки, розроблені класичною школою та розвинені маржиналістами, доповнені кейнсіанцями й інституціоналістами. Проаналізовано наявні у літературі критичні підходи до ключових принципів економічного мейнстріму, що акцентовані на так званих провалах ринку, інформаційній асиметрії, моделі раціональної поведінки людини, неоліберальній ідеології ринкових реформ.

Висновки. Автор аргументує власну позицію, згідно з якою звинувачення ринку у невластивих йому функціях є некоректними; інформаційна асиметрія на ринку є природним явищем і сили ринку пристосовані до неї; сучасні поведінкові експерименти не спростовують концепцію раціо–